

УДК 81.411
DOI 10.5281/zenodo.15011263
Научная статья

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ПЕРСИДСКОГО И ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКОВ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА

FOREIGN LANGUAGE BORROWINGS FROM PERSIAN AND TURKISH LANGUAGES IN THE LINGUISTIC SYSTEM OF THE ARABIC LANGUAGE

СУЗЬКО ЛАДА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

ДЕН АННА,

кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

SUZKO LADA VYACHESLAVOVNA,

Herzen State Pedagogical University of Russia.

DEN ANNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department,

Herzen State Pedagogical University of Russia.

В данной статье рассматриваются иноязычные заимствования, которые проникли в арабский язык из персидского и турецкого языков. Выявлена природа иноязычных заимствований в арабском литературном языке, а также причины их появления и пути их заимствования с представлением процесса их включения в лексическую систему арабского языка. Проанализированы два словаря иноязычных заимствований разных исторических эпох с целью выявления преобладающих типов заимствований в разный исторический период. В работе указаны конкретные типы заимствованной лексики, функционировавшей как в более ранний период, так и в настоящее время в лексической системе арабского языка.

This article examines foreign-language borrowings that have penetrated into the Arabic language from Persian and Turkish. The nature of foreign language borrowings in the Arabic literary language is revealed, as well as the reasons for their appearance and ways of borrowing them, representing the process of their inclusion in the lexical system of the Arabic language. Two dictionaries of foreign language borrowings from different historical eras are analyzed in order to identify the prevailing types of borrowings in different historical periods. The paper identifies specific types of borrowed vocabulary that functioned both in the earlier period and currently in the lexical system of the Arabic language.

Ключевые слова: *заимствование, арабский язык, иноязычное заимствование, корень, основа, корневые согласные.*

Key words: *borrowing, Arabic language, foreign borrowing, root, basis, root consonants.*

Арабский язык является одним из богатейших языков с точки зрения лексического состава. На протяжении всех исторических эпох лексический состав арабского языка постоянно обновлялся и пополнялся, принимая в свой лексический состав новые термины и понятия, значения которых встречались в лексической системе арабского языка впервые, либо же уже функционировали в нем, но появляющиеся лексические значения могли объяснить то или иное понятие с новой стороны. В процессе своего включения в лексическую систему арабского языка, многие иноязычные заимствования подвергались некоторым изменениям, для того чтобы гармонично вписаться в систему языка. В статье Е.С. Гилевой «К вопросу заимствований в современном арабском литературном языке экономической сферы» отражены иноязычные заимствования, проникшие в арабский язык в сфере экономики. Автор отмечает, что процесс пополнения арабского языка иноязычной лексикой шел на протяжении всей истории его существования, лишь с тем отличием, что изменялся характер заимствованной лексики и пути ее проникновения. Процесс заимствования лексики продолжается и на этапе современной истории арабского языка, становясь все более интенсивным [1, с. 343]. Именно поэтому актуальность исследования в рамках данной статьи заключается в рассмотрении лексического явления иноязычные заимствования, которые проникли в арабский язык в результате длительного процесса, который продолжается и в наши дни. Однако существует и обратный процесс, который длится в настоящее время. Большое количество арабизмов, заимствований арабского происхождения проникает в лексическую систему других иностранных языков. В научной статье Пылалиной В.В. «Заимствования из арабского в современном французском» и Мартыненко О.И. «Арабизмы в испанском языке», а также диссертации Фазыловой Н.А. «Функциональные особенности новой экономической терминологии в публицистическом тексте (на материале печатных СМИ 2002-2007 гг.)» рассматриваются заимствования арабского происхождения, которые проникли в лексическую систему испанского, французского и русского языков. Авторы сходятся во мнении, что лексическая система арабского языка является одной из богатейших по своему лексическому составу [3, с. 100; 4, с. 119; 5, с. 17]. Обогащение иностранных языков арабизмами имело взаимный процесс, лексическая система арабского литературного языка также пополнялась, как в прошлом, так и в настоящее время. Это объяснялось прежде всего культурными, политическими и экономическими контактами арабов с другими народами.

Целью исследования является проведение тщательного анализа словарей иноязычных заимствований, а также исследование корней заимствованных слов с выявлением изменений, которым они подверглись в процессе включения в лексическую базу литературного арабского языка. Данная цель предполагает решение следующих **задач**:

- 1) продемонстрировать природу иноязычных заимствований в литературном арабском языке;
- 2) разграничить категории представленных заимствований;
- 3) классифицировать представленные заимствования на основе их происхождения.

В качестве основных общенаучных методов исследования в данной работе были использованы: обобщение, классификация, сравнительный анализ, систематизация. Частнонаучные методы: лексикографический анализ, контекстологический анализ.

Для рассмотрения конкретных примеров заимствований, функционирующих в лексической системе арабского языка на сегодняшний день, необходимо провести анализ способов адаптации заимствований в процессе их включения в лингвистическую систему арабского языка.

Одним из способов адаптации иноязычных заимствований является образование заимствований с помощью аффиксально-суффиксального способа, то есть лексическая единица будет иметь в своем составе иноязычный суффикс. В качестве примера мы можем привести турецкие суффиксы «хана», «джий», «лик», «дар» и другие. Данные суффиксы можно обна-

ружить в следующих словах: /иджаханатун/ – аптека, /джанахаанатун/, который переводится как «аммуниция», боеприпасы, /баштамараджи/ – старший санитар, /башра“бауиш/ – старший унтер-офицер, старший сержант, /удабханатун/ – туалет, уборная, /арбаджийун/ – извозчик, /иджраййун/ – аптекарь, /дафтардарун/ – бухгалтер, термин /хукумдарун/ – главнокомандующий, /харамлик/ – женская часть дома, /силяхлик/ – подставка для оружия, /истадарун/ – слуга паши, /икнаджи/ – слуга в покоях паши, /тазлик/ – чехол, защита от пыли и грязи, /силяхдар/ – человек, носящий оружие, /тафкиджи/ – винтовка, которая стреляет пулями, имеет также другое значение: оружейник, производитель оружия, ремонтирует его при повреждении, /рукябдар/ – слуга, четвертый из приближенных к султану, носит его обувь и, иногда, держит стремя, пока султан не поставит туда ногу, /бакджи/ – сторож, /тарсаханатун/ – док, пристань, /кутубханатун/ – библиотека, и др. [2, с. 221; 5, с. 28]. В приведенных примерах иноязычных заимствований, функционирующих в лексической системе арабского языка, четко прослеживается наличие заимствованных турецких суффиксов, что позволяет определить историю их происхождения и пути проникновения в лексическую систему арабского языка.

В рамках данной статьи нами был проведен анализ двух словарей иноязычных заимствований, которые относятся к разным временным периодам. Первый словарь является работой доктора Sulayman, Ahmad al-Sa‘id. Ta‘sil ma warida fi ta‘rih al-Djabartiy («Установление происхождения иностранных заимствований в хронике ал-Джабарти»). Данная работа была написана и издана в XVIII веке, а работа современного сирийского исследователя Hallum, „Imad al-din. Mu‘jazam al-kalimat al-wafida («Словарь иностранных заимствований») была издана в Дамаске в 2003 году и относится к более современному периоду.

Профессор Сулайман осуществил работу по выявлению иноязычных заимствований в хронике знаменитого восточного историка аль-Джабарти, сделав предположение о том, что аль-Джабарти в своей работе не только использовал большое число иноязычных заимствований в основном из турецкого и персидского языков, но и внес свой вклад в арабизацию этих терминов различными способами, путем замены тех или иных букв персидского и турецкого алфавита на соответствующие арабские буквы.

В качестве примера рассмотрим несколько терминов: термин /jadir/ в котором аль-Джабарти для привычного чтения людям, говорящим на арабском языке, заменяет букву «jīm» на букву «shin», в результате чего произношение слова меняется, и это приводит к появлению термина /shuzar/ более привычный для понимания и произнесения носителями арабского языка. Кроме того, Аль-Джабарти арабизировал все персидские и турецкие иноязычные заимствования, которые имели в своем составе иноязычный «djīm», с единственной особенностью, суть которой заключается в отказе от правила, на замену иноязычного «djīm» на арабский, такого результата удалось добиться с помощью правила замены иноязычных согласных на согласные арабские. В результате арабизирования лексической единицы персидского происхождения /djanak/, которое имеет в своем составе иноязычный «djīm», аль-Джабарти получил слово /sanhun/ в значении «кастаньеты или цимбалы» [8, с. 25]. В процессе проведения тщательного анализа данного словаря нам удалось выявить следующие сферы употребления иноязычных заимствований:

- 1) сфера быта – 48 лексических единиц;
- 2) военно-политическая сфера – 40 лексических единиц;
- 3) сфера культуры – 20 лексических единиц;
- 4) сфера, описывающая состояние человека – 5 лексических единиц;
- 5) сфера профессий – 24 лексических единиц;
- 6) сфера продуктов питания – 10 лексических единиц.

Проведение анализа более современного словаря под авторством Имад ад-Дина ал-Халюми позволило определить то, что объем словаря содержит 2400 единиц. Из них, поряд-

ка 115 терминов относятся к терминам турецкого происхождения, а порядка 150 терминов относится к терминам персидского происхождения. В качестве наиболее употребительных сфер иноязычной лексики в современном словаре нами была выделена сфера бытовой лексики, сфера химических веществ, а также сфера бытовой промышленности, которая является одной из наиболее употребительных, как в словаре 18 века Ахмада ал-Сулаймана, так и Имада ал-Халюми. Отличие лишь в том, что бытовая сфера более современного периода пополняется более современными терминами. Схожесть наиболее употребительных сфер иноязычных заимствований в вышеперечисленных исследованиях говорит о том, что бытовая сфера, как во времена средневековья, так и в современный период, остается одной из самых популярных сфер для укоренения и развития иноязычных заимствований. Далее мы приведем примеры иноязычных заимствований, которые были выделены в ходе анализа рассматриваемых словарей.

Иноязычные заимствования из турецкого языка.

Слово أداة /adaat/ в турецком языке имеет значение остров, слово البقيي /al-bakgi/ со значением «сторож». Слово البيرق /al-bayrak/ в турецком известно как /bayaraak/ – знамя или флаг. Слово /al-gharghi/ – вкусный и соленый. Слово الطبيعة /at-tabhaant/ в турецком имеет значение طواب /tauab/, также считается, что это слово персидского происхождения со значением «дом». Слово العرضي /al-urdu/ в турецком عرضي /urdi/ со значением «армия». Слово الفستان /al-fustaan/ со значением «платье». Слово /agibanu/ заимствовано из турецкого и в арабском языке используется для обозначения тонкой ткани, расшитой золотыми нитями. Слово إجازانة /eczahaanat/ имеет арабский эквивалент صيدلية /saydaliyya/ со значением «аптека». Слово أسلان /asalaan/ имеет несколько значений, а именно «лев», «храбрый/отважный». Слово بارا /baaraa/(«baarg»), которое получило значение деньги (валюта). Слово باش /bash/, которое переводится как «глава чего-либо». От этого же корня образовано другое заимствование باش /basha/ – турецкий титул, который присваивается военным, высокопоставленным, влиятельным людям [7, с. 79; 8, с. 105]. Термин /buran/, который переводится как «дождь или снег, который сопровождается ветром». Термин خزندار /hazandar/ используется для обозначения казначейского чина, термин خوجة /hudza/ – учитель, данный термин проник и в лексическую систему русского языка. Термин الشمسية /ash- shemsiye/ – «зонт/защита от солнца и дождя». Термин شانطة /shantat/ (в турецком языке имеет значение /chanta/) – кошелек/сумка, термин /kauun/ – арбуз. Термин كباب/kabab/ в значении «мелкорубленное мясо, приготовленное на вертеле» и другие [9, с. 49].

Иноязычные заимствования из персидского языка.

Термин بازار /bazaarun/ – рынок, имеет аналогичное значение в русском языке. Термин تختروان /taxtaruaanun/ – кровать. Термин جمكبية /dzhamkiiyatun/ – одежда / одеяние. Термин رشال /rashalun/ – сладости, термин روزنامه /ruznamatun/ используется в арабском языке в значении «календарь». Термин الزربف /az-zirbaf/ – золотая ткань или парча. Термин شادر /shadirun/ – шатер/палатка, это заимствование сохранилось в лексической системе арабского языка и активно используется. Термин إبريق /ibrikun/ – емкость для жидкостей [8, с. 99]. Термин تاج /tadzhun/ в значении «то, что короли носят на голове» / корона. Термин أنجر /andzarun/ также является заимствованием из персидского языка – якорь, Термин بابونج /babunadzun/ – известное лекарственное растение. Термин باذنجان /bazindzanun/ – баклажан, термин بخت/bahtun/ – счастье, термин بستان /bustaanun/ – сад. Термин بلس /balasun/ используется для обозначения инжира, термин دفتر /daftarun/ в значении книга записей/ торговая книга. Термин عرموط /a^ormuton/ – маленькая груша. Термин لوزنة /lauzinatun/ в значении «разновидность десерта, который подается с миндальным маслом и начинкой из миндаля». Термин زنبقة /zanbakatun/ – арабский цветок, гиацинт, термин زاغ /zagun/ – ворона и другие [9, с. 36].

Таким образом, на основе представленной заимствованной лексики можно сделать вывод о том, что лексический состав литературного арабского языка содержит немалое количе-

ство заимствований, которые относятся к различным сферам жизни, как современного населения, так и их предков.

В ходе анализа была дана классификация иноязычных заимствований на основе их происхождения, выявлены сферы наиболее частого употребления иноязычной лексики в системе литературного арабского языка. Кроме того, благодаря рассмотрению заимствованных суффиксов турецкого происхождения была показана природа некоторых из рассмотренных в статье иноязычных заимствований и пути их проникновения в лингвистическую систему литературного арабского языка. Разнообразные процессы заимствования иноязычной лексики были обусловлены не только территориальным соседством многих народов, но и историческими процессами, которые происходили ранее, и которые продолжают обогащать арабский язык новыми иноязычными заимствованиями.

Сравнительный анализ словарей иноязычных заимствований, позволил сделать вывод о том, как количества заимствований соотносятся между собой, а также указывает на сферу их употребления. Кроме того, проведение данного анализа способствовало рассмотрению вариантов их точного толкования и соотношения этих толкований между собой. Это еще раз подтверждает, разнообразие и богатство заимствованной лексики в лексической системе арабского языка. В настоящее время благодаря сложившейся традиции культурного обмена мы можем наблюдать лексическое богатство и разнообразие современного арабского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гилева Е.С. К вопросу заимствований в современном арабском литературном языке экономической сферы // Преподаватель XXI век. 2015. № 4. С. 341-352.
2. Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1998. 439 с.
3. Мартыненко О.И. Арабизмы в испанском языке // Университетские чтения 2018: сб. материалов. Пятигорск, 2018. С. 104-107.
4. Пылалина В.В. Заимствования из арабского в современном французском // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. 2018. № 5. С. 117-124.
5. Фазылова Н.А. Функциональные особенности новой экономической терминологии в публицистическом тексте (на материале печатных СМИ 2002-2007 гг.): автореф. дис. ... канд. фил. наук. Казань, 2008. 23 с.
6. Шарбатов Г.Ш. Современный арабский язык. М.: Издательство восточной литературы, 1961. 112 с.
7. Ал-Бу"тан. Му"джам лугави мутаввал. Джузани фи муджаллад вахид. Ал-Аллама аш-Шейх Абдаллах ал-Бустани. Мактабат Лубнан.- Байрут. 1992. (Ал-Бустан. Большой толковый арабский словарь. Две части в одном томе. Ученый шейх Абдаллах ал-Бустани. Издательство "Ливанская библиотека". Байрут, 1992. 520 р. (на араб. яз.).
8. أحمد السيد سليمان تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي Sulayman, Ahmad al-Sa"'id. Ta"sil ma warida fi ta"rih al- Djabartiyy ("Установление происхождения иностранных заимствований в хронике ал-Джабарти"). Cairo, Matabi"a dar al- ma"arif, 1979. 221 р. (на араб. яз.).
9. عماد الدين حلوم معجم الكلمات الوافدة Hallum, „Imad al-din. Mu"jazam al-kalimat al-wafida ("Словарь иностранных заимствований"). Damaskus, Dar"imad. At-tabia al-ula, 2003. 192 р. (на араб. яз.).

Поступила в редакцию: 05.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Сузько Л.В., Ден А., 2025.